

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalievlch</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В РАННЕМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи

Докторант Ферганского государственного университета
доктор философии (PhD) по педагогике, и.о. доцента
филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

Аннотация: Статья посвящена анализу психологических, лингвистических и педагогических аспектов раннего обучения иностранным языкам в условиях активного внедрения цифровых образовательных технологий. Рассматриваются особенности когнитивного и эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, влияние цифровой среды на формирование языковых навыков, а также методические принципы организации эффективного обучения. Особое внимание уделяется обоснованию необходимости интеграции интернет-ресурсов в учебный процесс как средства повышения мотивации и расширения языковой практики.

Настоящая публикация подготовлена в рамках диссертационного исследования на соискание степени доктора наук по теме: “Концепция раннего иноязычного образования в контексте использования интернет-технологий” и направлена на формирование научно обоснованных подходов к построению эффективной системы раннего языкового образования с учетом реалий цифровой эпохи.

Ключевые слова: раннее обучение, иностранный язык, психолингвистика, педагогика, цифровые технологии, мотивация, когнитивное развитие, игровые методики.

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish sharoitida chet tillarini erta o'qitishning psixologik, lingvistik va pedagogik jihlatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanish xususiyatlari, raqamli muhitning til ko'nikmalarining shakllanishiga ta'siri, shuningdek, samarali ta'limni tashkil etish metodik prinsiplari yoritilgan. Xususan, til o'rganishda motivatsiyani oshirish va amaliyot doirasini kengaytirish vositasi sifatida internet-resurslarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish zarurati asoslab berilgan.

Ushbu nashr “Internet texnologiyalaridan foydalanish kontekstida erta chet tillarini o'qitish konsepsiyasi” mavzusida fan doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya doirasida yozilgan bo'lib, raqamli davrning zamonaviy talablari asosida samarali til o'rganish tizimini yaratishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: erta o'qitish, chet tili, psixolingvistika, pedagogika, raqamli texnologiyalar, motivatsiya, kognitiv rivojlanish, o'yin uslublari.

Abstract: This article analyzes the psychological, linguistic, and pedagogical components of early foreign language education in the context of the integration of digital educational technologies. It examines the cognitive and emotional development of preschool and early primary school children, the impact of the digital environment on the development of language skills, and methodological principles for organizing effective learning. Special emphasis is placed on the necessity of integrating internet resources into the educational process as a means of enhancing motivation and expanding language practice.

This publication is prepared within the framework of a doctoral dissertation on the topic: “The Concept of Early Foreign Language Education in the Context of Internet Technologies Use,” and aims to develop scientifically grounded approaches to building an effective early language education system adapted to the realities of the digital age.

Key words: early education, foreign language, psycholinguistics, pedagogy, digital technologies, motivation, cognitive development, game-based methods.

ВВЕДЕНИЕ

Раннее обучение иностранным языкам в последние десятилетия приобрело особую значимость в образовательной практике, что обусловлено возрастающими требованиями общества к когнитивным и языковым навыкам детей. В условиях глобализации и стремительного развития технологий знание иностранных языков становится необходимым условием успешной социальной и профессиональной адаптации. В этой связи актуализируется вопрос интеграции современных цифровых технологий в процесс раннего иноязычного обучения.

Одним из ключевых аспектов, который необходимо учитывать при организации обучения, является психологическая готовность ребёнка, а также особенности его когнитивного и эмоционального развития. Психологические, лингвистические и педагогические исследования подтверждают, что использование интернет-ресурсов способствует созданию эффективных условий для формирования языковых навыков в раннем возрасте. Цель настоящего исследования заключается в изучении роли интернет-технологий в организации раннего иноязычного образования, а также в разработке рекомендаций для педагогов и родителей по их эффективному применению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей показывает, что проблема раннего языкового образования рассматривается с различных научных позиций. Л. С. Выготский (1983-й) подчёркивал важность социального взаимодействия и культурной среды в развитии высших психических функций, включая речевые. Его концепция зоны ближайшего развития имеет особое значение при проектировании языковой среды для младших школьников. Этапы речевого развития и психолого-педагогические особенности обучения детей младшего возраста глубоко изучались в работах С. Л. Рубинштейна, Ж. Пиаже и других ученых.

А. Г. Каменская (2001-й) в своих трудах обосновывает преимущества раннего погружения в языковую среду, делая акцент на бессознательное усвоение грамматических структур. Её позицию дополняет В. Пенфилд (1968-й), подчёркивающий нейрофизиологическую готовность ребёнка к восприятию фонетических нюансов второго языка.

В последние годы раннее обучение иностранным языкам активно внедряется в образовательные программы, что связано с развитием информационно-коммуникационных технологий. Исследования, посвящённые использованию цифровых инструментов в обучении, подчёркивают, что компьютерные и интернет-ресурсы способны существенно повысить мотивацию и интерес детей к изучению иностранных языков (Махкамова, 2015-й; Камилов, 2017-й). В то же время остаются нерешёнными вопросы, касающиеся наиболее эффективных методов и подходов к интеграции этих технологий в образовательный процесс.

Педагогические аспекты широко раскрыты в исследованиях Махкамовой Г. Т. (2015-й) и Кодировой Ф. Р. (2012-й), которые рассматривают игровые технологии и цифровые ресурсы как действенные средства раннего обучения. В свою очередь, Усманова Н. Г. (2014-й) и Бахтиева Р. К. (2016-й) акцентируют внимание на эмоциональной вовлечённости ребёнка как ключевом факторе успешного овладения иностранным языком.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование носит теоретико-аналитический характер и основывается на комплексном междисциплинарном подходе, объединяющем данные психологии, лингвистики, педагогики и информационно-коммуникационных технологий. В качестве основного метода использовался анализ научной литературы, а также обобщение практического педагогического опыта работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Дополнительно применялись методы сравнительно-сопоставительного анализа и систематизации научных концепций.

Цель исследования заключается в выявлении эффективных условий и факторов, способствующих успешному раннему обучению иностранному языку с учётом применения современных цифровых инструментов. Полученные результаты предполагается в дальнейшем внедрять в образовательную практику.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате анализа установлено, что успешность овладения иностранным языком в раннем возрасте обусловлена тремя взаимосвязанными компонентами:

Психологический компонент

Дети младшего возраста особенно чувствительны к эмоциональному климату, в котором осуществляется обучение. Позитивная атмосфера способствует повышению мотивации, снижению уровня тревожности и формированию устойчивого интереса к иностранному языку. Результаты психологических наблюдений подтверждают, что использование игровых форм и визуальных стимулов существенно повышает уровень вовлечённости обучающихся.

Лингвистический компонент

Дошкольники обладают высокой степенью нейропластичности, что позволяет им без особых усилий воспринимать и воспроизводить фонетические особенности иностранной речи. Освоение языка происходит преимущественно на уровне интуитивного понимания, что делает коммуникативные формы обучения – такие как песни, диалоги, ролевые игры – особенно эффективными. Практические данные показывают, что систематическое погружение в языковую среду способствует формированию основ билингвизма.

Педагогический компонент

Применение игровых методик, мультимедийных ресурсов, элементов сказкотерапии, музыкального сопровождения и проектной деятельности позволяет не только повысить мотивацию, но и активизировать развитие речевых умений. Использование цифровых технологий – таких как интерактивные платформы, обучающие приложения и видеоматериалы – значительно расширяет педагогический инструментарий и делает обучение более гибким, индивидуализированным и доступным для детей раннего возраста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, раннее обучение иностранным языкам представляет собой сложный многокомпонентный процесс, требующий учёта психологических, лингвистических и педагогических факторов. Для достижения высокого уровня эффективности необходимо создавать комфортную образовательную среду, основанную на эмоциональной вовлечённости детей, учёте их возрастных особенностей и использовании потенциала современных цифровых технологий.

На основе проведённого анализа предлагаются следующие практические рекомендации:

- формировать образовательную среду, обеспечивающую эмоциональную безопасность ребёнка;
- применять игровые формы обучения в качестве основного инструмента развития языковых навыков;
- активно интегрировать цифровые образовательные ресурсы в учебный процесс;
- организовывать регулярную языковую практику посредством онлайн-коммуникации с носителями языка;
- осуществлять систематическую диагностику психологической готовности детей к обучению.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева Ф. М. (2018). Игровые методики в обучении иностранным языкам в начальной школе. Ташкент: Издательство “Маърифат”, с. 112.
2. Asher J. (1977). Learning Another Language Through Actions: The Complete Teacher's Guidebook. Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions, p. 42.
3. Бахтиева Р. К. (2016). Роль родителей в обучении детей иностранным языкам. Ташкент: Академия образования, с. 92.
4. Gardner R. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitude and Motivation. London: Edward Arnold, p. 78.
5. Камиллов И. Н. (2017). Методы раннего обучения иностранным языкам. Ташкент: Наука и образование, с. 88.
6. Каменская А. Г. (2001). Раннее обучение иностранным языкам: теоретические основы и практическое применение. Санкт-Петербург: ИТМО, с. 65.
7. Махкамова Г. Т. (2015). Использование цифровых технологий в обучении детей иностранным языкам. Ташкент: Академия образования, с. 98.
8. Пенфилд В. (1968). Язык и мозг. Москва: Прогресс, с. 75.
9. Piaget J. (1970). Piaget's Theory. In: Readings in Child Development. New York: McGraw-Hill, p. 131.
10. Рубинштейн С. Л. (1996). Основы психологии. Санкт-Петербург: Питер, с. 112.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.